

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ НОРМ

Shirin Burkhanova

Доктор философии по юридическим наукам (PhD)

Shirin_burkhanova@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14533550>

Аннотация. В статье анализируется процесс нормотворчества, юридическое значение и эффективность принимаемых нормативных правовых документов.

Ключевые слова. Нормотворчество, нормативно-правовые документы, министерства и ведомства, ведомственные документы, правовые документы, юридическая экспертиза.

Аннотация. Мақолада норма ижодкорлиги жараёни, қабул қилинадиган норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг ҳуқуқий ахамияти, самарадорлигига оид жараёнлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. Норма ижодкорлиги, норматив ҳуқуқий ҳужжатлар, вазирлик ва идоралар, идоравий ҳужжатлар, ҳуқуқий ҳужжатлар, ҳуқуқий экспертиза.

Abstract. The article analyzes the rule-making process, the legal significance and effectiveness of the adopted regulatory legal documents.

Key words. Rulemaking, regulatory documents, ministries and departments, departmental documents, legal documents, legal expertise.

В нашей стране уделяется внимание правотворчеству и эффективности принимаемых нормативных правовых документов. Особое значение в национальной правовой системе имеют нормативно-правовые документы, принимаемые министерствами и ведомствами. Подготовка проектов распорядительных документов – сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. В их число входят организационные мероприятия, сбор необходимой информации, масштабная аналитическая работа, подготовка проекта и его юридическая экспертиза. Выполнение этих обязанностей на должном уровне накладывает огромную ответственность на сотрудников юридической службы. Следует отметить, что в середине последних лет на основе запроса на реформы совершенствуются правовые основы отрасли.

В частности, принятая в 2012 году новая редакция Закона «О нормативных правовых документах» задает стандарты в этой сфере. В частности, установлено, что нормативные правовые документы вступают

в силу со дня их официального опубликования, если в самих документах не указана более поздняя дата.

Также в Законе отдельной статьей выделено правопреемство административно-правовых документов.

Кроме того, согласно статье 27 Закона установлено, что должностные лица министерств, государственных комитетов и ведомств будут нести административную ответственность за реализацию незарегистрированных правовых документов. Такой подход стал важным нововведением, направленным на дальнейшее повышение ответственности министерств и ведомств в сфере нормотворчества.

При этом в Законе выражено и то, что незарегистрированные служебные нормативные правовые документы не могут служить основой регулирования соответствующих общественных отношений и не приводят к правовым последствиям.

Следует также отметить, что данным документом были введены два новых вида юридической экспертизы.

Первый из них заключается в установлении наличия правил и положений, создающих условия для совершения коррупционных и иных преступлений в системе органов государственной власти и управления при правовой экспертизе нормативных правовых документов.

Второй направлен на выявление наличия правил и норм, налагающих чрезмерные административные и иные ограничения, вызывающие необоснованные издержки для субъектов предпринимательства.

Если в результате юридической экспертизы будет установлено, что официально-правовой документ не соответствует указанным требованиям, в его государственной регистрации будет отказано.

При этом следует подчеркнуть, что из-за несоблюдения установленной процедуры некоторыми министерствами, государственными комитетами и ведомствами к ведомственным нормативно-правовым документам, представленным на государственную регистрацию, применяются правовые меры.

При этом следует подчеркнуть, что Минюст имеет право требовать от министерств и ведомств приведения их зарегистрированных государством нормативных правовых документов в соответствие с законом. При этом министерства и ведомства обязаны в десятидневный срок представить в Минюст изменения и дополнения к принятым ими

нормативным правовым документам для проведения юридической экспертизы и государственной регистрации.

Стоит отметить, что в целях обеспечения утраты юридической силы служебных документов, содержащих устаревшие и незаконные нормы, соответствующие нормативные документы будут исключены из Государственного реестра. Это является основанием для признания данных правовых документов не имеющими юридической силы.

Одним из эффективных факторов устранения имеющихся недостатков в сфере специалисты считают выездные семинары и круглые столы, организуемые на местах для работников юридических служб. В этих мерах сотрудники судебных органов дают конкретные рекомендации и указания по решению проблем. На пресс-конференции также было подчеркнуто, что наряду с принятием нормативно-правовых документов серьезным вопросом является их официальное объявление и доведение до сведения заинтересованных сторон.

Участники встречи отдельно признали целесообразность эффективного использования средств массовой информации в дальнейшем совершенствовании деятельности новостных и юридических служб в сфере, особенно в повышении осведомленности населения о решениях, принимаемых органами местного самоуправления. В ходе встреч были определены новые направления сотрудничества и различные темы, связанные с данной сферой.

Использованная литература:

1. Greppi A. Practical authority and epistemic authority: comity, expertise and public understanding //Jurisprudence. – 2020. – Т. 11. – №. 3. – S. 437-455.; Cormacain R. Legislation, legislative drafting and the rule of law //The Theory and Practice of Legislation. – 2017. – Т. 5. – №. 2. – S. 115-135.
2. Варагина М. А. Экспертиза в правотворчестве: проблемы правового регулирования и вопросы его совершенствования //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2018. – С. 182-184
3. <https://uza.uz/uz/posts/parlamentimiz-a-i-iy-demokratiya-maktabiga-aylanishi-islo-ot-12-07-2017>
4. Бурханова, Ш. (2023). НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИНИ ЖАМОАТЧИЛИК ЭКСПЕРТИЗАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(21), 86-89.